

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УДК: 634.71

МАЙМУНЖОН ВА МАЛИНА КЎЧАТЛАРИНИ ЯРИМ ЁГОЧЛАНГАН
ҚАЛАМЧАЛАРНИНГ ИЛДИЗ ОТИШИГА СТИМУЛЯТОРЛАРНИ ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14858826>

Валиева Шоира Абдивосиловна¹

Султонов Камолитдин Садритдинович²

Турғунов Азизибек Нормат уғли³

Мевачилик ва узумчилик кафедраси к.х.ф.ф.д.¹

Мевачилик ва узумчилик кафедраси профессор. к.х.ф.ф.д.²

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти³

Аннотация: Ушбу мақолада республикамизга кириб келаётган ва иқлимлаштиришдан ўтган резавор мевалар кўчатларини тайёрлашда стимулятор ва субстратларнинг ахамияти бир нечта усуллари, уларнинг афзаллик томонлари келтириб ўтилган. Хар бир усулнинг ижобий ва камчилик томонлари кенг ёритилиб ўтилган. Шу билан бирга бугунги кунда мевачилик соҳасининг иқтисодий самарадорлигини ошириш ва мевали ўсимликлар турлари ассортиментини кенгайтириш асосида аҳоли озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва витаминларга бой бўлган сифатли меваларга бўлган таълабни қондириш бўйича қатор илмий ва амалий ишлар олиб борилмоқда. Республикамиз ва дунё ҳамжамияти томонидан озиқ-овқат хавфсизлиги ва аҳолини сифатли озиқ-овқатларига бўлган таълабини қондиришда, аввалом бор боғлар ва плантацияларни яратилиши шартлиги ва ушбу плантациялар учун соғлом сифатли кўчат етиштириши кераклиги таъкидлаб ўтилган.

Резавор мева бўлган маймунжон ва малина навларини ярим ёғочланган қаламчалари корневинда (назорат), Янтарная (Буриштиновая) кислотасининг ишчи эритмасида, Radifarm стимуляторнинг ишчи эритмасида, Giren Belt стимуляторнинг ишчи эритмасида маймунжон ва малина қаламчаларда илдиз отиши кўрсаткичлари аниқланган.

Калит сўзлар: малина, маймунжон, яшил қаламча, стимулятор, илдиз, каллус, ҳарорат, ҳавонинг нисбий намлиги, ишчи эритма, Radifarm, Giren Belt, Янтарна я кислотаси, корневин.

Аннотация: В данной статье отмечено значение стимуляторов и субстратов при подготовке саженцев ягодных культур, поступающих в нашу республику и прошедших акклиматизацию, некоторые методы и их преимущества. Подробно описаны плюсы и минусы каждого метода. В то же время сегодня проводится ряд научных и практических работ, направленных на повышение экономической эффективности отрасли плодоводства и обеспечение продовольственной безопасности населения на основе расширения ассортимента плодовых растений и удовлетворения спроса на качественные плоды, богатые витаминами. В целях обеспечения продовольственной безопасности и качества продуктов питания населения нашей республики и мирового сообщества было подчеркнуто, что необходимо создавать существующие сады и плантации и выращивать для этих плантаций здоровую качественную рассаду.

Показатели укоренения полудеревянных черенков ягодноплодных плодов

анализировали в корневине (контроль), в рабочем растворе Янтарной (Бурштиновой) кислоты, в рабочем растворе стимулятора Радифарм, в рабочем растворе Гирена. Поясной стимулятор, в рабочем растворе стимулятора.

Ключевые слова: малина, ежевика, зеленый черенкование, стимулятор, корень, каллус, температура, относительная влажность воздуха, рабочий раствор, Radifarm, Giren Belt, Янтарная кислота, корневин.

Abstract: This article notes the importance of stimulants and substrates in the preparation of seedlings of berry crops entering our republic and undergoing acclimatization, some methods and their advantages. The pros and cons of each method are described in detail. At the same time, today a number of scientific and practical works are being carried out aimed at increasing the economic efficiency of the fruit growing industry and ensuring food security of the population by expanding the range of fruit plants and meeting the demand for high-quality fruits rich in vitamins. In order to ensure food security and food quality for the population of our republic and the world community, it was emphasized that it is necessary to create existing gardens and plantations and grow healthy, high-quality seedlings for these plantations.

The rooting indicators of semi-woody cuttings of berry fruits were analyzed in the root (control), in the working solution of Succinic (Burshtinic) acid, in the working solution of the Radifarm stimulant, in the working solution of Giren. Belt stimulator, in working stimulant solution.

Key words: raspberry, blackberry, green cuttings, stimulant, root, callus, temperature, relative humidity, working solution, Radifarm, Giren Belt, Succinic acid, root.

Кириш. Бугунги кунда нафақат республикамизда балки жахон миқёсида ҳам озик овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида мева боғлари ва резавор мева плантацияларини ташкил этиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Резавор мева турларини ассортиментини кенгайтириш, резавор меваларнинг плантацияларни ташкил этиш шу билан бирга кенгайтириш, ҳосилдорликни етиштирилаётган мева ва резавор мевалар сифатини оширишга жуда катта эътибор қаратилмоқда. Дунё бўйича маймунжон ва малина етиштиришда етакчи мамлакатларда ушбу ўсимликларнинг юқори ҳосилдорлигини ошириш имконини берадиган ботаник турлари ва истиқболли навларининг ўзига хос агротехник элементлари, кўчатларини етиштиришнинг самаралали элементлари ишлаб чиқилиб илмий асосланган.

Республикамиз худудида маймунжон ва малина плантациялари кичик майдонларни ташкил этиб келинмоқда. Шу билан бирга ушбу ўсимликларнинг морфо-биологик хусусиятлари ва кўчатларини етиштириш усуллари етарлича ўрганилмаган. Истеъмол

ва товарбоплиги жихатидан юқори аҳамиятга эга бўлган маймунжон ва малинанинг истиқболли навларини республика тупроқ-иклим шароитида ўрганиш ва кўчатини етиштиришнинг усулларини ишлаб чиқиш назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг асосий вазифалари: Маймунжон ва малина кўчатларини ярим ёғочланган қаламчалардан кўпайтиришда турли хил стимуляторларни таъсирини аниқлашдан иборат бўлиб, маймунжоннинг Натчез ва Честер ҳамда малинанинг Оттим близ ва Полька каби навлари устида тажрибалар олиб борилган.

Тадқиқотнинг усуллари. Дала ва ишлаб чиқариш тажрибаларини ўтказилиб, маймунжон ва малина кўчатларини ярим ёғочлашган қаламчаларидан кўчатларни кўпайтириш, стандарт кўчат чиқишини ҳисоблаш ва баҳолаш «Резавор мевали ўсимликлар кўчатлари ва қаламчалари. Умумий техникавий шартлар» (O'zDSt 1191-2009) ва В.Ф.Мойсейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» номли услубий кўрсатмаси, талаблари асосида

бажарилди. Соғломлаштирилган маймунжон кўчатларини микроқаламчалаш усулида етиштириш В.А. Зленко, «Методика выявления и учета болезней плодовых и ягодных культур» номли услубий кўрсатмаси асосида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари асосида шуни таъкидлаш мумкинки, замонавий кишлок хўжалигида резавор мевали кўчатларни интенсив етиштиришда субстратлар билан бир қаторда турли таркибли биостимуляторларнинг аҳамияти каттадир. Резавор мевали ўсимликлар асосан вегетатив усулда кўпайтирилади, кўпайтириладиган ўсимликнинг қаламчаларини илдиз олишига таъсир кўрсатадиган турли биостимуляторлардан ишчи эритмалар тайёрланиб қўлланилди. Замонавий янги турдаги биостимуляторлар аввалгиларидан кескин фарқланиб, ўсимлик ривожланиши учун ижобий таъсир кўрсатмоқда. Ушбу стимуляторлар кўчатларни етиштиришда нафақат қаламчаларда каллус пайдо бўлишини жадаллаштиради шу билан бирга

қаламчаларни стресс ҳолатга бардошлилигини ҳам ошириб беради.

Тажрибаларда маймунжон ва малина ўсимликларини кўчатларини етиштиришда икки йиллик хосил берган новдаларидан ярим ёғочлашган қаламчалар икки бўғиндан қилиб кесиб олинди, ва қаламчалар илдиз отиш жараёнини жадаллаштириш учун турли концентрацияли стимуляторлардан фойдаланилди ва ижобий натижаларга эришилди.

Тажрибалар давомида республика кўчатчилигида кенг қўлланиладиган стимулятор турларидан Корневинни назорат сифатида танлаб олинди, варинатларда Radifarm, Янтарная кислотаси ва Giren Belt стимуляторлари фойдаланилди.

Ушбу стимуляторлар ёрдамида маймунжон навларини қаламчаларини илдиз отиши даражаси ўрганилди, қаламчаларни илдизланишида турлар ва навлар аро маълум бир фарқланишлар кузатилди. Назорат сифатида фойдаланилган Корневин стимулятори бошқа вариантларга таққосланиб таҳлил этилди (1-жадвал).

1 -жадвал

Маймунжон навларини яшил қаламчаларни илдиз отиш даражасига турли стимуляторларни таъсири (2021-2023 йй)

Субстрат турлари	Қаламчалар экилган сана	Маймунжон навларини илдиз отиш даражаси, %					
		Нагчез нави			Честр нави		
		10 кун	20 кун	30 кун	10 кун	20 кун	30 кун
Корневин (назорат)	01-10.08	28	67	82	30	71	83
Янтарная кислота		32	71	84	35	75	86
Radifarm		48	78	94	52	81	96
Giren Belt		44	73	93	47	78	95

Жадвалда маймунжон ўсимлиги навларининг қаламчалари илдиз отиш даражаси турли стимуляторлар таъсирида

турлича бўлди. Тажрибада биринчи навбатда кенг қўлланиладиган корневин стимуляторини назорат сифатида

фойдаланилди ва ушбу стимулятор маймунжон навларининг қаламчаларининг илдиз отишига таъсир этиш кўрсаткичлари бошқа турдаги стимуляторларга таққосланиб таҳлил этилганда. Маймунжоннинг Натчез навини яшил ярим ёғочланган қаламчалари корневинда (назорат) 16-18 соат ишлов берилганда қаламчаларни илдиз отиш даражаси дастлабки 10 кунда 28% ни ташкил этган бўлса 30 кун ўтгач эса 82% қаламчаларда илдиз отиш даражаси қайд этилганлиги аниқланди.

Ушбу навни қаламчаларининг илдиз отиш даражаси Янтарная (Бурштиновая) кислотасининг ишчи эритмасида 16-18 соат давомида ишлов берилганда қаламчаларни илдиз отиш даражаси дастлабки 10 кундан сўнг 32% ни ташкил этди ва 30 кун ўтгач 84 % қаламчаларда илдиз хосил булганлигини кўриш мумкин.

Қаламчалар Radifarm стимуляторнинг ишчи эритмасида 16-18 соат давомида ишлов берилганда қаламчаларда илдиз отиш кўрсаткичлари дастлабки 10 кундан сўнг таҳлил этилганда 48% қаламчаларда илдиз отганлик кузатилди ва 30 кундан сўнг қаламчаларда 94% илдиз отиш даражаси аниқланди.

Қаламчалар Giren Belt стимуляторнинг ишчи эритмасида 16-18 соат давомида ишлов берилиб, экилганда қаламчаларда илдиз отиш кўрсаткичлари дастлабки 10 кундан сўнг таҳлил этилганда 44% қаламчаларда илдиз отганлиги ва 30 кундан сўнг қаламчаларнинг 93% илдиз отиш даражаси кузатилди.

Таҷрибалар шуни кўрсатдики маймунжоннинг Натчез навини яшил қаламчалари турли хил стимуляторларда илдиз отиш даражаси таҳлил этилганда назоратга ва бошқа вариантларга нисбатан

Radifarm стимуляторида 12% ва Giren Belt стимуляторларида 10% қаламчаларда илдиз отиш кўрсаткичлари юқори натижа кўрсатди.

Маймунжоннинг Честер навини қаламчалари корневинда (назорат) 16-18 соат ишлов берилганда қаламчаларни илдиз отиш даражаси дастлабки 10 кунда 30 % ни ташкил этди ва 30 кун ўтгач 83 % қаламчаларда илдиз отиш даражаси қайд этилди.

Ушбу навни яшил ярим ёғочланган қаламчаларининг илдиз отиш даражаси Янтарная (Бурштиновая) кислотасининг ишчи эритмасида 16-18 соат давомида ишлов берилганда қаламчаларни илдиз отиш даражаси дастлабки 10 кундан сўнг 35% ни ташкил этган бўлса 30 кун ўтгач эса 86 % қаламчаларда илдиз отиш ганлик даражаси кузатилди.

Қаламчалар Radifarm стимуляторнинг ишчи эритмасида 16-18 соат давомида ишлов берилганда қаламчаларда илдиз отиш кўрсаткичлари дастлабки 10 кундан сўнг таҳлил этилганда 52 % қаламчаларда илдиз отганлик кузатилди ва 30 кундан сўнг қаламчаларда 96% илдиз отигани аниқланди.

Қаламчалар Giren Belt стимуляторнинг ишчи эритмасида 16-18 соат ишлов берилиб экилган қаламчаларда илдиз отиши дастлабки 10 кундан сўнг таҳлил этилди 47 % қаламчаларда илдиз отди ва 30 кундан сўнг қаламчаларда 95 % илдизланганлиги кузатилди.

Таҷрибаларда маймунжоннинг Честер навини қаламчалари турли хил стимуляторларда илдиз отиш даражаси таҳлил этилганда назоратга ва бошқа вариантларга нисбатан Radifarm стимуляторида 13% ва Giren Belt стимуляторларида эса 12 % қаламчаларни илдиз отиш кўрсаткичлари юқори натижа кўрсатганлиги кузатилди.

Хулоса

1. Маймунжон кўчатларини қаламчалардан кўпайтиришда Radifarm стимуляторларида маймунжон навларидан Натчез навида 94%, Честер навида 93% Giren Belt стимуляторларида Натчез навида 96%, Честер нави 95 қаламчаларни илдиз отиши

даражаси қайд этилди.

2. Ҳозирда ишлаб чиқаришда турли ўсимликлар қаламчаларини илдиз олдиришда кенг қўлланилаётган Корневин препаратига нисбатан Radifarm ва Giren Belt биостимуляторлари маълум даражада

самаралироқдир. Уларни қўллаш орқали ривожланган илдиз тизими ва устки қисми резавор ўсимликлари (маймунжон) навлари шаклланишига эришиш мумкинлиги қаламчаларини илдиз отиш жараёнини аниқланди. тезлаштириш билан бирга кўчатларда яхши

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алексеенко, И.В. Изучение листовой поверхности сортообразцов малины / И.В. Алексеенко // Плодоводство и ягодоводство России. 2019. – т. 57. – С. 9-15.
2. Алехин, Н.Д. Физиология растений / Н.Д. Алехин, Ю.В. Балнокин [и др.] (Учебник). – М.: Академия, 2005. – 305 с.
3. Аминова, Е.В. Оценка устойчивости сортов малины к абиотическим стрессорам южного Урала / Е.В. Аминова, З.А. Авдеева, Ф.К. Джураева // Плодоводство и ягодоводство России. – 2017. – том 49. – С. 28-31.
4. Аладина О.Н. Обоснование способов подготовки маточных растений ягодных кустарников к вегетативному размножению: /О.Н. Аладина/ - Дисс. докт. с.-х. наук: 06.01.07М., 2004. -481с.
5. Бўриев Х.Ч., Хўжамшукуров Н.А., Сагтров О., Валиева Ш.А. Мирзаева Ё., Нурматов У. “Микроклональное размножение и оздоровление посадочного материала плодовоощных растений”. Мед.ук. 2013 гг
6. Буриев Х.Ч., Валиева (Холова) Ш.А. “Олма пайвантагларини микроклонал купайтириш” услубий қўлланма 2012гг
7. Кефели В.И. Участие фенольных соединений в ингибировании активности ауксинов и в подавлении роста побегов ивы./В.И.Кефели, Р.Х. Турецкая // Физиология растений.- 1966 - Т. 12., № 4 - С. 19-65
8. Косяковская И.В. Фитогормональная регуляция процессов адаптация у растений: роль абсцизовой кислоты в устойчивости к стрессам./И.В.Косяковская, Е.М. Майдебург // Физиология и биохимия культурных растений. - 1989.-Т.21., №4 - С. 315-321.
9. Sh.A.Valieva. Condition and prospects of healthy gooseberry International Journal of Trend in Scientific and Development (IJTSRD). Special Issue on Innovation on Technical Science and Economic Development. Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN 2456-6470 page 8-9/
10. Sh.A.Valieva. Mikroklonal ko‘paytirishning nazariy asoslari/ “Zamonaviy bog‘dorchilik – muammolar va echimlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy – amaliy anjumani to‘plami. 29.12.2023. bet- 58-61/
11. Sh.A.Valiyeva, O.O.Sattorov., INTRODUCTION OF THE BLACKBERRY PLANT INTO CULTURE IN IN-VITRO Conditions Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIIRJ) ISSN (E) 2347-6915 Vol.12? Lessee 5may (2024)